

SISTEM ZA ZAZNAVANJE SPREMEMB V RABI BESED IN NJE- GOVA UPORABA ZA SOCIOLINGVISTIČNO ANALIZO

Matej MARTINC,¹ Veronika BAJT,² Špela ROT,³ Senja POLLAK¹

¹Institut Jožef Stefan, Ljubljana

²Mirovni Institut, Ljubljana

³Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana

V prispevku predstavimo prvi spletni, javno dostopni sistem za zaznavanje sprememb v rabi besed v slovenščini, ki omogoča rangiranje besed glede na spremembo v rabi v različnih časovnih obdobjih, ter interpretacijo teh sprememb s pomočjo spletnega uporabniškega vmesnika. Najprej predstavimo specifikacije sistema, grafični uporabniški vmesnik in metodologijo za odkrivanje sprememb. Nadaljnje demonstriramo, kako lahko sistem uporabimo za iskanje in analizo besed, ki so spremenile rabo v različnih časovnih obdobjih. Pokažemo, da sistem omogoča zaznavo in analizo kratkoročnih (tj. letnih) in dolgoročnih (tj. več kot dvajsetletnih) sprememb v rabi besed, ter da je mogoče meriti spremembe v rabi besed tekom več zaporednih obdobji. Nazadnje sistem uporabimo na primeru reprezentacije migracij v različnih časovnih obdobjih z ročno določenimi ločnicami, ki so signifikantno vplivale na odnos do migracije in migrantov v Sloveniji. Sistem je javno dostopen na <http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080>.

Ključne besede: Zaznavanje sprememb v rabi besed, sociolingvistika, migracije

1 UVOD

Jezik je dinamičen sistem, ki odraža kulturni in tehnološki razvoj družbe (Aitchison, 2001). To pomeni, da se pomen in raba besed nenehno spreminjata in razvijata z uporabo v družbenih interakcijah, s spremembami kulturnih praks ter razvojem tehnologije. Preučevanje semantičnih premikov in sprememb v rabi besed je zaposlovalo učenjake že dolgo pred pojavom sodobnega jezikoslovja v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju (Tahmasebi in sod., 2021). Večinoma evolucija pomena besede poteka skozi več večpomenskih stopenj, zaradi česar je prepoznavanje in razumevanje semantičnih sprememb težka naloga (Hopper in sod., 1991). Kljub temu pa je delo na tej temi pomembno za jezikoslovne raziskave in družbeno analizo, saj semantični premiki v jeziku odražajo spre-

membe v družbi in jih je mogoče uporabiti kot približek za odkrivanje kulturnih in jezikovnih trendov (Gillani in Levy, 2019; Gantar in sod., 2018).

Študije jezikovne evolucije se bodisi osredotočajo na dolgoročne spremembe pomena besed ali pa na precej pogoste kratkoročne evolucijske pojave, kot je npr. pojavitev besede v novem kontekstu, kjer pomen besede ostaja nespremenjen v leksikografskem smislu (Montariol in sod., 2021). Ko v tej študiji govorimo o spremembah v rabi besed, se nanašamo na vse vrste jezikovne evolucije – kratkoročne ali dolgoročne, z ali brez pomenskih sprememb. Gre torej za široko kategorijo, ki poleg semantičnih premikov vključuje tudi premike v kontekstu, v katerem se beseda pojavlja.

Področje avtomatskega odkrivanja sprememb v rabi besed je zelo aktivno raziskovalno področje. Medtem ko so bili prvi sistemi za samodejno zaznavanje semantičnih sprememb razviti pred več kot desetletjem (Juola, 2003; Hilpert in Gries, 2008), so raziskave na to temo dobile zagon z idejo o uporabi besednih vektorskih vložitev (tj. predstavitev besed s pomočjo vektorjev) za konstrukcijo časovnih reprezentacij (Tahmasebi in sod., 2018). Najsodobnejši sistemi za zaznavanje sprememb tako uporabljajo različne vrste besednih vložitev, v namen sistematične primerjave različnih metod pa je bilo nedavno organiziranih tudi več tekmovanj in delavnic (Schlechtweg in sod., 2020; Basile in sod., 2020; Kutuzov in sod., 2021; Zamora-Reina in sod., 2022).

Te delavnice so večinoma zajemale odkrivanje sprememb v rabi besed v jezikih z veliko viri in veliko govorce, kot so angleščina, ruščina, nemščina, italijanščina in španščina. Po drugi strani je bila večina jezikov z manj viri (med njimi tudi slovenščina) zanemarjena. Z namenom zmanjšanja te identificirane vrzeli, smo v tej študiji naredili in objavili prvi javno dostopen sistem za zaznavanje sprememb v rabi posameznih besed za slovenščino in ga uporabili za analizo več časovnih korpusov. Bolj specifično, glavni doprinosi študije so sledeči:

- Prilagoditev metode za zaznavanje sprememb v rabi besed za slovenščino. Metoda temelji na nenadzorovanem gručenju (tj. gručenju s pomočjo algoritma, ki za delovanje ne potrebuje učenja na ročno označenih podatkih) besednih vložitev in se je izkazala za zelo uspešno na več različnih jezikih (Montariol in sod., 2021).

- Implementacija spletnega uporabniškega vmesnika za prikaz in interpretacijo sprememb v rabi besed. Uporabniški vmesnik je javno dostopen na spletnem naslovu <http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080/>.
- Demonstracija uporabnosti sistema za iskanje in analizo besed, ki so najbolj spremenile rabo v daljšem časovnem obdobju (tj. okoli 20 let) ter v krajših (letnih) intervalih. Na primeru migracije pokažemo, da je sistem uporaben tudi za sociolingvistične raziskave.

2 POVEZANE RAZISKAVE

Prvi sistemi za samodejno zaznavanje sprememb v rabi besed so bili razviti pred več kot desetletjem. Zanašali so se na metode, ki temeljijo na frekvenci (Juola, 2003; Hilpert in Gries, 2008) in se danes redko uporabljajo, saj je uporaba besednih vložitev (Mikolov in sod., 2013) privedla do razvoja učinkovitejših metod za to nalogo. Podroben pregled teh nekoliko starejših metod, ki temeljijo na frekvenci, lahko najdete v Tahmasebi in sod. (2018) in Tang (2018). V zadnjem času področje avtomatskega zaznavanja sprememb v rabi besed postaja vse pomembnejše, saj je uporabno ne le v jezikoslovju, temveč tudi pri različnih socioloških in kulturoloških raziskavah. Sem sodi spremljanje besedilnih tokov (streams) z namenom zaznavanje dogodkov (Kutuzov in sod., 2017), analiza gledišča (Azarbyonad in sod., 2017; Martinc in sod., 2021), analiza toka novic (Montariol in sod., 2021) ter zaznavanje sprememb v diskurzu, ki jih povzročijo krizni dogodki (Stewart in sod., 2017).

Najnovejši sistemi za zaznavanje sprememb v rabi besed uporabljajo dve vrsti nenadzorovanih metod. Temeljijo na konstrukciji časovnih reprezentacij z uporabo statičnih ali kontekstualnih besednih vložitev. Metode, ki uporabljajo statične vložitve, temeljijo na učenju statičnega modela besednih vložitev za vsak časovni segment korpusa in nato na poravnavi teh modelov, da postanejo primerljivi. To je mogoče doseči z uporabo *inkrementalnega posodabljanja* (Kim in sod., 2014), kjer se model najprej uči na prvi časovni rezini korpusa in nato posodobi na vsaki naslednji časovni rezini. Druga možnost je uporaba *poravnave vektorskega prostora* (Hamilton in sod., 2016). Tu se modeli učijo neodvisno na vsaki časovni rezini, na koncu pa se izvede poravnava modelov z optimizacijo geometrijske transformacije.

Vse metode, ki uporabljajo statične besedne vložitve, imajo omejitve glede občutljivosti in interpretabilnosti zaradi dejstva, da je vsaka beseda predstavljena samo z eno vektorsko reprezentacijo znotraj časovne rezine. Te omejitve je mogoče odpraviti z uporabo kontekstualnih besednih vložitev, ki jih lahko npr. pridobimo iz sistema BERT (Devlin in sod., 2019), kjer se za vsak kontekst, v katerem se pojavi beseda, ustvari drugačna vektorska reprezentacija, kar omogoča tudi modeliranje večpomenskih besed. Vsi ti pristopi vsebujejo nek postopek agregacije, v katerem so kontekstualne vložitve posameznih pojavitev besed v določenem časovnem obdobju v korpusu združene v smiselne časovne reprezentacije. V različnih študijah se uporabljajo različne metode, od preprostega povprečenja (Martinc, Kralj Novak in Pollak, 2020) do primerjave parov časovnih vektorjev (Kutuzov in Giulianelli, 2020) in združevanja v gruče, kjer se predvideva, da posamezna gruča reprezentacij ustreza posameznemu pomenu dane besede (Giulianelli in sod., 2020; Martinc, Montariol in sod., 2020; Montariol in sod., 2021). Najbolj priljubljena metoda za primerjavo distribucij gruč iz različnih časovnih obdobj, in s tem pridobitev kvalitativne ocene spremembe v rabi določene besede, je Jensen-Shannonova divergenca (JSD) (Lin, 1991), ki se uporablja v študijah Giulianelli in sod. (2020) in Martinc, Montariol in sod. (2020). V Montariol in sod. (2021) predlagajo zamenjavo JSD z Wassersteinovo razdaljo (WD) (Solomon, 2018), kar motivirajo s pojasnilom, da WD poleg primerjave distribucije gruč upošteva tudi položaj gruč v semantičnem prostoru, kar vodi do boljše učinkovitosti sistema.

Še en zanimiv pristop, ki prav tako uporablja kontekstualne besedne vložitve, je predlagal Rosin in sod. (2022). Da bi bil model, temelječ na BERT arhitekturi, občutljiv na specifično časovno rabo besed, predlagajo dodajanje posebnega časovnega žetona vsakemu vhodnemu besedilnemu zaporedju med učenjem modela s pomočjo naloge napovedi zamaskiranih besed v tekstu (masked language modelling). S tem želijo neposredno vključiti časovno informacijo v proces učenja, tako naučen jezikovni model pa lahko med drugim uporabimo za datiranje stavkov.

Raziskave na temo sprememb v rabi besed v slovenščini so zelo redke. Za nas je relevantna predvsem pred kratkim izvedena študija Pranjic in sod. (2024), kjer so naredili prvo testno množico za testiranje slovenskih modelov za zaznavanje sprememb v rabi besed na slovenskih korpusih. V študiji predstavijo nov model

za zaznavanje semantičnih premikov s pomočjo optimalnega transporta, hkrati pa testirajo tudi metodologijo, ki jo opisujemo v tej študiji. Za razliko od te študije, se študija od Pranjić in sod. (2024) ne posveča izdelavi prvega javno dostopnega spletnega sistema za zaznavanje sprememb v rabi besed v slovenščini in njegovi uporabnosti za sociolingvistične raziskave.

3 OPIS SISTEMA ZA ZAZNAVANJE SPREMOMB V RABI BESED

Kot je bilo povedano že v poglavju 1, javno dostopen sistem za zaznavanje sprememb v rabi besed temelji na metodi nenadzorovanega gručenja besednih vložitev, ki se je izkazala za zelo uspešno na več različnih jezikih (Montariol in sod., 2021). Metoda je bila izbrana predvsem zato, ker za delovanje ne potrebuje učenja, saj v slovenščini ne obstaja učna množica za učenje modelov za detekcijo sprememb v rabi besed, in pa zato, ker kot ena redkih metod omogoča vizualizacijo in interpretacijo sprememb posameznih besed. V nadaljnje podrobno opišemo vhodne, izhodne in računske specifikacije sistema ter izdelan cevovod za zaznavanje časovnih sprememb v rabi besed.

3.1 Vhodne specifikacije

Kot vhod sistem potrebuje korpus, ki vsebuje besedila iz različnih časovnih obdobj in ga je mogoče razdeliti na različna časovna obdobja. Dolžina posameznih časovnih obdobj in razmejitve med obdobji so v teoriji poljubne, v praksi pa so pogojene z raziskovalnim vprašanjem, ki nas zanima in količino podatkov, ki jo imamo. V idealnem primeru mora vsaka časovna rezina korpusa vsebovati vsaj 5 milijonov besed. To omogoča sestavo obsežnega besedišča lem, za katere lahko določimo časovno spremembo v rabi. Vsaka beseda, za katero želimo določiti spremembo v rabi, se mora za veljavnost rezultatov pojaviti v vsaki časovni rezini korpusa vsaj 20-krat (v idealnem primeru pa vsaj 100 krat), saj manj kot 20 pojavitev določene besede ne omogoča izdelave dovolj kvalitetne distribucije rab besede za posamezno obdobje.

3.2 Računske specifikacije

Eden od pomembnih kriterijev za izbor metode je tudi skalabilnost. Večina metod, ki temeljijo na kontekstualnih vložitvah, je neprimernih zaradi ogromnih

potreb po delovnem spominu (RAM), saj je pri večini potrebno v spomin shraniti vektorsko reprezentacijo za vsako pojavitev besede v korpusu. Izbrana metoda po drugi strani s pomočjo posebnega mehanizma predhodne agregacije vektorskih reprezentacij na podlagi kosinusne podobnosti omogoča, da se za vsako besedo v določeni časovni rezini korpusa shrani do največ 200 besednih vložitev, kar omogoča rabo metode na velikih korpusih in na celotnem besedišču korpusa (Montariol in sod., 2021).

Medtem ko je največji korpus, na katerem je bil preizkušen sistem, vseboval približno 100 milijonov besed na časovno rezino in besedišče sestavljeno iz približno 8000 lem, teoretično ni zgornje meje za velikost korpusa. Vendar pa je treba upoštevati nekatere praktične omejitve, saj se zahteve glede diskovnega spomina povečujejo z velikostjo besedišča in številom časovnih obdobj. Za vsako časovno obdobje je potrebno na disk shraniti do 200 kontekstualnih besednih vložitev za posamezno lemo, ena vložitev pa ima velikost približno 3072 bajtov. Na primer, če bi korpus vseboval 4 časovna obdobja in bi besedišče vsebovalo 50.000 lem, bi to zahtevalo $4 * 50.000 * 200 * 3072 = 122,8$ GB prostora na disku. Po drugi strani zahteve po RAM-u niso odvisne od števila časovnih obdobj, kar pomeni, da bi zgornji primer zahteval $50.000 * 200 * 3072 = 30,7$ GB RAM-a.

3.3 Cevovod za zaznavanje časovnih sprememb v rabi besed

Cevovod za zaznavanje sprememb v rabi besed je sestavljen iz več zaporednih korakov:

1. **Predprocesiranje korpusa:** Tokenizacija in lematizacija korpusa s pomočjo orodij za predprocesiranje (v primeru slovenščine uporabljamo orodje CLASSLA-Stanza (Terčon in Ljubešič, 2023)).
2. **Domenska adaptacija nevronskega modela:** Nevronski jezikovni model 5 epoch učimo na celotnem korpusu na nenadzorovan način, tj. na nalogi napovedovanja naključno zamaskiranih besed v tekstu.
3. **Razdelitev korpusa na časovne rezine:** Korpus razdelimo na časovne rezine, ki se ločeno vnesejo v model v serijah (ang. batch) po 32 tekstovnih sekvenc naenkrat. Tekstovne sekvence omejimo na dolžino 256 žetonov.

4. **Ekstrakcija kontekstualnih vložitev:** Za vsako sekvenco ustvarimo reprezentacijo sekvence tako, da vzamemo in seštejemo zadnje štiri izhodne plasti nevronov kodirnika nevronske mreže. Nato vsako reprezentacijo zaporedja razdelimo na 256 delov, da dobimo kontekstualno vložitev velikosti 768 nevronov za vsako besedo. Beseda je lematizirana in vektor, ki predstavlja njeno kontekstualno vložitev, se bodisi shrani na seznam kontekstualnih vložitev za določeno besedno lemo, ali pa se združi z enim od predhodno pridobljenih kontekstualnih vektorjev za isto lemo v istem časovnem obdobju. Da bi izboljšali skalabilnost sistema, omejimo število kontekstualnih vložitev, ki se hranijo v pomnilniku za dano lemo in časovno obdobje, na vnaprej določen prag določen pri 200, ki je bil empirično izbran iz nabora kandidatov za prag (20, 50, 100, 200, 500) in ponuja razumen kompromis med skalabilnostjo sistema in točnostjo reprezentacije za posamezno lemo v posameznem časovnem obdobju. Novo pridobljeno besedno vložitev se združi z najbližjo shranjeno besedno vložitvijo na seznamu glede na kosinusno razdaljo, če 1.) je nova vložitev preveč podobna eni od prejšnjih shranjenih vložitev (tj., kosinusna podobnost je večja ali enaka 0.99) ali 2.) če seznam že vsebuje vnaprej določeno največje število vektorjev (200 v našem primeru). Na ta način za vsako lemo v besedišču pridobimo do 200 kontekstualnih vložitev, ki predstavljajo posamezno (ali združeno) pojavnico s to lemo v kontekstu.
5. **Gručenje kontekstualnih vložitev:** Da bi pridobili posamezne rabe za lemo v določenem časovnem obdobju, kontekstualne vložitve, ki pripadajo posamezni lemi, gručimo s pomočjo algoritma k-means. Združevanje v gruče za dano lemo se izvede na množici vseh vektorjev iz vseh časovnih obdobj skupaj, da so gruče v različnih časovnih obdobjih primerljive med sabo. Vrednost k v k-means algoritmu je določena pri 5, saj ima večina besed manj kot 5 pogostih rab, kar pomeni, da v večini primerov zadostuje pet gruč za identifikacijo vseh pomenov. Če je k večji, so nekatere gruče narejene ne samo na podlagi semantičnih razlik (ki v teoriji vodijo v največje razlike med besednimi vložitvami), temveč na podlagi sintaktičnih in slovničnih razlik, kar ponavadi poslabša učinkovitost metode. Zato po zgoraj opisanem postopku združevanja vložitev pojavnic v 5 gruč s pomočjo k-means algoritma izvedemo doda-

tno združevanje (če sta si dve gruči zelo podobni) in odstranitev gruč (če je v gruči manj kot 10 pojavov leme, kar kaže na precej obrobno rabo leme).

6. **Izdelava distribucij rab za vsako časovno obdobje:** Za vsako lemo v vsakem časovnem obdobju v zgornjem koraku pridobimo množico gruč, ki predstavljajo posamezne rabe besede. Iz teh gruč nato pridobimo distribucijo rab tako, da število pojavnic leme v vsaki gruči delimo s frekvenco leme v časovnem obdobju.
7. **Merjenje sprememb v rabi:** Distribucije rab, ki jih za določeno lemo pridobimo za vsako časovno obdobje v korpusu, primerjamo med sabo s pomočjo mere Jensen Shannon Divergence (JSD) (Menéndez et al., 1997), ki se uporablja za merjenje razlik med distribucijami. S pomočjo mere JSD lahko vse besede v besedišču razporedimo glede na velikost izmerjene spremembe v rabi med zaporednimi obdobji in na ta način poiščemo besede, katerih raba se je med različnimi časovnimi obdobji najbolj spremenila.

3.4 Izhodne specifikacije

Predlagani sistem nam omogoča, da razumemo, kako se raba posamezne leme spreminja med časovnimi obdobji s pomočjo metode za interpretacijo na podlagi mere Term frequency - inverse document frequency (TF-IDF). Za vsako rabo posamezne leme imamo na voljo kontekst (tj. stavek, v katerem se pojavnica, ki pripada določeni lemi, pojavi). Stavke, ki vsebujejo posamezne rabe besede, ki pripadajo isti gruči, združimo v "dokument", nato pa izluščimo najbolj diskriminatorne unigrame, bigrame in trigrame za vsakega od teh dokumentov s pomočjo algoritma "term frequency - inverse document frequency" (TF-IDF), kjer skupek vseh "dokumentov" (tj. množica vseh stavkov v korpusu, v katerih se pojavi posamezna lema) obravnavamo kot korpus. Funkcijske besede brez pomena (ang. stopwords) in besede, ki se pojavljajo v več kot 80% gruč, so izključene, da se zagotovi, da so izbrane ključne besede za vsako gručo čim bolj specifične. Na koncu dobimo seznam do 7 ključnih besed za vsako gručo, ki nudijo vpogled v posamezno rabo besede.

3.5 Implementacija uporabniškega vmesnika

S pomočjo odprtokodnega JavaScript ogrodja Vue.js smo implementirali uporabniški vmesnik, ki omogoča interpretacijo in analizo sprememb v rabi. Uporabniški vmesnik je sestavljen iz dveh ločenih komponent. Prva komponenta ponuja globalni pogled na korpus razdeljen na časovne rezine s prikazom tabele, v kateri so vse besede v korpusu, ki se pojavijo več kot 20-krat (glej sliko 1). Privzeto so besede razvrščene glede na skupno izmerjeno spremembo v rabi med prvim in zadnjim časovnim obdobjem v korpusu, vendar pa tabela omogoča razvrščanje po poljubnem stolpcu.

S klikom na posamezno besedo pridemo do druge komponente uporabniškega vmesnika, ki omogoča analizo sprememb v rabi za posamezno besedo (glej sliko 2). Komponenta vizualizira distribucijo rab za določeno časovno obdobje, s klikom na posamezno gručo (tj. barvo) na sliki, pa se izpiše seznam kontekstov (tj. stavkov), ki sodijo v določeno gručo. Uporabniški vmesnik je zasnovan na način, da lahko uporabnik z bolj splošnih informacij (na korpusni ravni), ki jih prikazuje prva komponenta, hitro (s pomočjo klika na posamezno besedo) prehaja na bolj podrobne informacije (na besedni ravni), ki jih prikazuje druga komponenta, kar omogoča hitro časovno analizo sprememb v rabi besede.

4 PRIMER UPORABE: ISKANJE BESED, KI SO NAJBOLJ SPREMENILE RABO V RAZLIČNIH ČASOVNIH OBDOBJIH IN NJIHOVA ANALIZA

Za slovenščino smo nevronske model SloBERTa (Ulčar in Robnik-Šikonja, 2021), ki smo ga uporabili za ekstrakcijo kontekstualnih besednih vložitev, naučili na delu korpusa Gigafida 2.0 (Krek in sod., 2020). Gigafida 2.0 je referenčni korpus standardne pisane slovenščine, in vsebuje besedila iz časopisov (47,8 odstotkov besedil), revij (16,5 odstotkov), internetnih vsebin (28,0 odstotkov)¹, stvarnih besedil (3,8 odstotkov), leposlovja (3,5 odstotkov) in drugih zvrsti.

Iz besedil iz Gigafide 2.0 smo zgradili tri različne korpuse. Prvi korpus² omogoča merjenje dolgoročnih sprememb v rabi med dvema obdobjema, obdobjem, ki pokriva 8 let med 1990 in 1997 (to obdobje vsebuje najstarejša besedila v

¹Internetni teksti vsebujejo tudi novice iz novičarskih portalov, ki so po vsebini zelo podobne časopisnim besedilom.

²<http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080/semanticshifftable/2>

GigaFidi 2.0, za razpon 8 let pa smo se odločili predvsem zato, da smo pridobili dovoljšnjo količino teksta za učenje modela) ter zadnjim letom v Gigafidi 2.0, ki vsebuje besedila iz leta 2018. V tem korpusu nas zanimajo predvsem dolgoročne spremembe v rabi besed, ki so nastale v časovnem obdobju več kot 20 let.

Tabela 1: Število dokumentov, besed in virov po letih v treh korpusih za merjenje sprememb v rabi besed.

Obdobje	Št. dokumentov	Št. besed	Št. virov
Korpus za merjenje dolgoročnih sprememb v rabi			
Od 1990 do vključno 1997	6.939	69.794.466	62
2018	870	83.111.440	12
Korpus za merjenje kratkoročnih sprememb v rabi			
2017	1.053	104.031.504	16
2018	870	83.111.440	12
Korpus za merjenje sprememb v rabi med več obdobji			
Od 1990 do vključno 1997	6.939	69.794.466	62
2002	1.809	76.446.366	51
2007	219	113.740.532	73
2013	664	64.232.282	13
2018	870	83.111.440	12

Drugi korpus³ omogoča merjenje sprememb v rabi med dvema letnima obdobjema, 2017 in 2018. V tem korpusu želimo meriti kratkoročne spremembe v rabi besed, ki so nastale v časovnem obdobju enega leta. Tretji korpus⁴ po drugi strani za razliko od prvih dveh korpusov pokriva pet obdobji, tj. obdobja 1990-1997, 2002, 2007, 2013, 2018. Tu želimo meriti spremembe v rabi besed med več zaporednimi obdobji in na ta način bolje razumeti celotno dinamiko spreminjanja rabe besed, ki ne poteka vedno linearno in v eni smeri. Vsi korpusi so predstavljeni v Tabeli 1.

Primer uporabniškega vmesnika za vhodni korpus sestavljen iz štirih časovnih obdobjih predstavljen v Tabeli 1 je predstavljen na sliki 1. Besede so privzeto razvrščene po meri *JSD K5 All*, ki s pomočjo mere *JSD* izmeri razliko med distribucijama (pridobljenima s pomočjo algoritma *k-means* s $k=5$) v rabi besede med prvim in zadnjim obdobjem v korpusu (ang. beseda "All" označuje, da gre

³<http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080/semanticshifftable/3>

⁴<http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080/semanticshifftable/1>

ZAZNAVANJE SEMANTIČNIH PREMIKOV OD 1997 DO 2018

Besede so privzeto razvrščene glede na JSD K5 mero (večja vrednost pomeni večji semantični premik med dvema časovnima obdobjema). Če je časovnih obdobji več kot dve, so besede privzeto razvrščene glede na JSD K5 All (semantični premik med prvim in zadnjim obdobjem). JSD K5 Avg meri povprečni semantični premik preko vseh zaporednih časovnih obdobji. Kliknite na posamezno besedo za prikaz podrobnosti.

Word/Beseda	JSD K5 1997-2002	JSD K5 2002-2007	JSD K5 2007-2013	JSD K5 2013-2018	JSD K5 All	JSD K5 Avg
diagonalen	0.00003	0.003856	0.382575	0.00527	0.585142	0.097933
pogovoren	0.368549	0.065874	0.042726	0.007298	0.509551	0.121112
evro	0.26191	0.068198	0.001052	0.004374	0.499824	0.083884
težavnosten	0.000106	0.003528	0.260975	0.031253	0.492144	0.073965
portal	0.176871	0.045355	0.124563	0.0057	0.486261	0.088122
posojen	0.19251	0.074414	0.003974	0.005419	0.481342	0.069079
razcep	0.000374	0.02444	0.404322	0.028552	0.46181	0.114422
gramski	0.05699	0.020977	0.425001	0.029083	0.460305	0.133013

Slika 1: Uporabniški vmesnik za prikaz in iskanje vseh besed v besedišču korpusa. Besede so razporejene glede na zaznano spremembo v rabi.

za spremembo v rabi besede od prvega do zadnjega obdobja). Vidimo, da se je glede na ta kriterij, najbolj spremenila raba besede *diagonalen*. Hkrati lahko s pomočjo vrednosti v drugih stolpcih, ki prikazujejo spremembe (merjene z JSD) med zaporednimi obdobji, opazimo, da je do izrazite spremembe v rabi prišlo med obdobjema 2007 in 2013 (JSD vrednost okoli 0.38).

Če kliknemo na določeno besedo, pridemo do druge komponente uporabniškega sistema. Primer izhoda sistema naučenega na vhodnem korpusu sestavljenem

Slika 2: Primer izhoda sistema za besedo jeziček.

iz štirih časovnih obdobjih za besedo *jeziček* (tj., trinajsta najbolj spremenjena beseda v besedišču glede na mero *JSD K5 All*), je predstavljen na Sliki 2. Vidimo, da se je v obdobju do leta 1997 beseda jeziček v veliki večini primerov nanašala na določen element spletnih strani, ki se v angleščini imenuje dropdown. To rabo pokrivata dve gruči na sliki, vijolična in modra. Sčasoma, do leta 2013, se ta specifična raba besede skoraj popolnoma preneha, beseda jeziček pa se v letih 2013 in 2018 v veliki večini uporablja znotraj fraze “jeziček na tehtnici”. To rabo pokrivata rdeča in zelena gruča.

Seveda pa je pri interpretaciji samo na podlagi slike potrebno biti previden. Za dokončno analizo je nujno treba upoštevati sestavo časovnega podkorpusa in preveriti besedila, iz katerih specifična raba izhaja. Npr., v zgornjem primeru bi prenehanje računalniške rabe besede jeziček lahko bilo povezano tudi s sestavo virov podkorpusa, tj. v podkorpusu, ki vsebuje besedila do 1997 bi lahko bilo znatno več računalniških virov kot v podkorpusu iz leta 2018, kar bi lahko vplivalo na distribucijo rab. Vire besedil za posamezno gručo lahko preverimo s klikom na posamezno gručo. S klikom se pod sliko izpiše seznam kontekstov (tj. stavkov), ki sodijo v določeno gručo, njihov vir ter obdobje, iz katerega izhajajo.

5 PRIMER UPORABE: TEMA MIGRACIJ

V poglavju 4 smo pokazali, da lahko sistem uporabimo za analizo sprememb v rabi besed v različnih obdobjih, same meje med obdobji pa so bile določene glede na razpoložljive podatke, tj., korpus GigaFida 2.0 smo razdelili na dva ali štiri med seboj najbolj oddaljena obdobja, da smo preverili, kako uspešen je sistem pri zaznavanju dolgoročnih premikov, ter na dve najmlajši letni obdobji v korpusu, da smo preverili, kako uspešno sistem zazna kratkoročne spremembe v rabi.

V tej sekciji nas po drugi strani zanima, kako sta teroristični napad v ZDA 11. septembra 2001 in obdobje “begunske krize” vplivali na reprezentacijo fenomena migracije v slovenski družbi. V ta namen smo korpus GigaFida razdelili na pet obdobji, predstavljenih v tabeli 2⁵:

1. pred-obdobje (1995-97),
2. čas terorističnega napada v ZDA 11. septembra 2001, ki mu sledi načeloma
3. nevtralnno obdobje (2010-11),
4. čas množičnih migracij v Evropi zaradi Zahodno-balkanske poti, najpogosteje poimenovan “begunska kriza” (2015-16) in
5. po-obdobje (2017-18).

Tabela 2: Število dokumentov, besed in virov v posameznih obdobjih določenih na podlagi dogodkov povezanih s fenomenom migracije.

Obdobje	Št. dokumentov	Št. besed	Št. virov
Pred-obdobje (1995-1997)	4.577	43.300.937	18
9.11 (1.8.2001-31.3.2002)	1.198	47.554.430	22
Nevtralnno (1.1.2010-31.12.2011)	1.473	33.707.077	90
Begunska kriza (1.8.2015-31.3.2016)	212	21.123.369	8
Po-obdobje (1.8.2017-31.3.2018)	273	26.775.448	8

Med besedami, ki so spremenile rabo med temi petimi obdobji, obravnavamo dva specifična primera, “burka” in “pritok”.

⁵Sistem za analizo sprememb v rabi besed med temi petimi obdobji je dostopen na <http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080/semanticshifftable/6>.

Slika 3: Sprememba v rabi besede burka.

Slika 4: Sprememba v rabi besede pritok.

Slika 3 ponazori spremembo v rabi besede “burka”. Medtem ko je v obdobju pred napadi v ZDA 11. septembra 2001 razumevanje besede povezano predvsem z norčavim vedenjem oziroma gledališčem v smislu dramskega dela s šaljivo vsebino, raba besede v smislu muslimanskega ženskega oblačila oziroma pokrivala skozi pet obravnavanih obdobj narašča in je najpogostejša v zadnjem obdobju (2017-2018). V tem primeru je potrebno poudariti, da gre tu v resnici za dve izvorno različni besedi: eno je burka iz družine: burkež, burkati ipd., druga je burqa - žensko muslimansko oblačilo. Tu torej povečana raba besede burka v določenem časovnem obdobju ni odraz pomenskega premika, pač pa posledic prevzema besedne oblike (burqua) iz tujega jezika, ki sovпада (homograf) z v jeziku že obstoječo besedo. Vstop besede burqa v prostor prej obstoječe besede burka je v tem primeru sociolingvistično pogojen, zaznava tega prevzema prostora s strani sistema pa pokaže, da je sistem mogoče uporabiti tudi za sociološko analizo.

Uporaba besede burka v smislu ženskega oblačila postane prevladujoča v času razprave o prepovedi nošenja burke oziroma nikaba v javnosti, ki je tudi v Sloveniji potekala predvsem v smislu, ali naj se na ravni države to zakonsko prepove (kot npr. velja v Franciji vse od leta 2011). Ta vidik je bil pričakovano najbolj izpostavljen v obdobju po napadu na ZDA, kateremu je sledila napoved t. i. vojne proti terorizmu (ang. the war on terror), ter v času t. i. begunske krize, ko je ozemlje Slovenije prečkalo skoraj 500.000 beguncev, za katere se je predvidevalo, da so muslimanske veroizpovedi. Najbolj obsežna pa je uporaba besede burka v smislu ženskega oblačila v obdobju po ključnih dveh časovnih točkah v po-obdobju, kar sovpada z globalnim porastom razprave o migracijah kot problemu, predvsem zaradi domnevne nezdržljivosti islama z zahodno oziroma evropsko (in slovensko) kulturo (Kundnani, 2015). V zadnjem obdobju tako pri rabi besede prevladuje vidik spola, razprava se osredotoči na muslimansko žensko (Farris, 2017).

Zanimiva je tudi sprememba v rabi besede "pritok" (gl. sliko 4). Od prevladujoče povezave »pritoka« z vodo (npr. pritok reke) v drugi polovici 1990. let, preko navezave na denar, banke in devize (npr. pritok kapitala) v drugem (in tudi tretjem) obdobju, je očiten porast v rabi v povezavi z migracijami skozi "pritok migrantov, beguncev, prebežnikov" v času "begunske krize". V tem obdobju je sprememba v rabi povezana s političnim dogajanjem v Evropi, kjer v ospredje pride problematika omejevanja in upravljanja migracij ter preprečevanje vstopa beguncem, kar potrjujejo vse obstoječe raziskave medijskega poročanja (gl. npr. Pajnik (2017)). V po-obdobju tega več ni, se pa spet okrepi povezava z vodo in rekami.

6 ZAKLJUČEK IN NADALJNJE DELO

V članku smo predstavili prvi spletni sistem za zaznavanje sprememb v rabi besede v slovenščini. S pomočjo uporabniškega vmesnika sistem omogoča temeljito časovno analizo sprememb na ravni korpusa in na ravni posameznih besed. Medtem ko trdimo, da je sistem uporaben za sociolingvistično analizo, je potrebno opozoriti tudi na omejitve sistema. Kot prvo, sistem v veliko primerih prikaže več gruč pogostih rab, kot jih dejansko obstaja. Ta problem izhaja iz vektorskih vložitev, ki poleg semantike besed upoštevajo tudi sintakso, zaradi

česar se v veliko primerih ustvari več gruč, ki pokrivajo semantično isto rabo besede, razlike med njimi pa temeljijo izključno na sintaksi.

Druga omejitev sistema izhaja iz podatkov, saj je povsem možno, da na spremembe v rabi določenih besed vplivajo razlike v sestavi virov posameznih časovnih podkorpusov. Iz teh razlogov je potrebno biti pri interpretaciji rezultatov, ki jih poda sistem, previden.

Prav tako bi radi opozorili na dejstvo, da je glavni namen članka predstavitev novega javno dostopnega sistema za zaznavanje in analizo sprememb v rabi besed v slovenščini, zaradi česar je na sami analizi posameznih izbranih besed manj poudarka. Prikazani primeri spremembe rabe so bili izbrani predvsem zato, ker dobro prikažejo, kakšne spremembe je sistem sposoben zaznati. Za celovito sociolingvistično analizo bi po drugi strani bilo potrebno primere izbrati bolj sistematično (tj. glede na dejanski rang spremembe) in raziskati sistematičnost sprememb v rabi kot globlje značilnosti obravnavanega obdobja. Bolj celovito sociološko raziskavo načrtujemo v prihodnosti.

Poleg tega, bomo v prihodnje sistem uporabili na novejših tekstovnih korpusih v slovenščini in na ta način pridobili podatke o spremembah o rabi besed po letu 2018 ter na novih študijah primerov (npr., kako je na evolucijo raznovrstnih konceptov v slovenščini vplivala pandemija COVID, ki je glede na raziskave imela odločilen vpliv na evolucijo medijskega poročanja v angleško govorečih državah (Montariol in sod., 2021)). Prav tako bomo preizkusili nove metode za zaznavanje in interpretacijo sprememb v rabi besed, in na ta način poskušali izboljšati delovanje sistema. In nazadnje, osredotočili se bomo tudi na metode za odkrivanje skupine konceptov, ki izražajo podobno spremembo v rabi.

ZAHVALA

Delo je bilo izvedeno v okviru projekta RSDO ter programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Sovražni govor v sodobnih konceptualizacijah nacionalizma, rasizma, spola in migracij (J5-3102), Tehnike vektorskih vložitev za medijske aplikacije (L2-50070), Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami (J6-2581), Tehnologije znanja (P2-0103).

LITERATURA

- Aitchison, J. (2001). *Language change: Progress or decay?* V (pogl. The ever-whirling wheel: The inevitability of change). Cambridge: Cambridge University Press.
- Azarbonyad, H., Dehghani, M., Beelen, K., Arkut, A., Marx, M. in Kamps, J. (2017). Words are malleable: Computing semantic shifts in political and media discourse. V *Proceedings of the 2017 ACM conference on information and knowledge management* (str. 1509–1518).
- Basile, P., Caputo, A., Caselli, T., Cassotti, P. in Varvara, R. (2020). Diacrita @ evalita2020: Overview of the evalita2020 diachronic lexical semantics (diacrita) task. *EVALITA Evaluation of NLP and Speech Tools for Italian - December 17th, 2020*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:229292864>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. in Toutanova, K. (2019, June). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. V *Proceedings of the 2019 conference of the north American chapter of the association for computational linguistics: Human language technologies, volume 1 (long and short papers)* (str. 4171–4186). Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics. <https://www.aclweb.org/anthology/N19-1423> doi: 10.18653/v1/N19-1423
- Farris, S. R. (2017). *In the name of women's rights: The rise of femonationalism*. Duke University Press. Pridobljeno 2024-05-31, <http://www.jstor.org/stable/j.ctv11sn2fp>
- Gantar, P., Holdt, Š. A. in Pollak, S. (2018). Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije. *Slavistična Revija*, 66(4), 459–472.
- Gillani, N. in Levy, R. (2019). Simple dynamic word embeddings for mapping perceptions in the public sphere. V *Proceedings of the third workshop on natural language processing and computational social science* (str. 94–99).
- Giulianelli, M., Del Tredici, M. in Fernández, R. (2020, July). Analysing lexical semantic change with contextualised word representations. V *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics* (str. 3960–3973). Online: Association for Computational Linguistics. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.365>
- Hamilton, W. L., Leskovec, J. in Jurafsky, D. (2016). Diachronic word embeddings reveal statistical laws of semantic change. V *Proceedings of the 54th annual meeting of the association for computational linguistics* (str. 1489–1501). <http://aclweb.org/anthology/P16-1141> doi: 10.18653/v1/P16-1141
- Hilpert, M. in Gries, S. T. (2008). Assessing frequency changes in multistage diachronic corpora: Applications for historical corpus linguistics and the study of language acquisition. *Literary and Linguistic Computing*, 24(4), 385–401.
- Hopper, P. J. in sod. (1991). On some principles of grammaticization. *Approaches to*

grammaticalization, 1, 17–35.

- Juola, P. (2003). The time course of language change. *Computers and the Humanities*, 37(1), 77–96.
- Kim, Y., Chiu, Y.-I., Hanaki, K., Hegde, D. in Petrov, S. (2014). Temporal analysis of language through neural language models. V *Proceedings of the acl 2014 workshop on language technologies and computational social science* (str. 61–65). <http://aclweb.org/anthology/W14-2517> doi: 10.3115/v1/W14-2517
- Krek, S., Holdt, Š. A., Erjavec, T., Čibej, J., Repar, A., Gantar, P., ... Dobrovoljc, K. (2020). Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard slovene. V *Proceedings of the 12th language resources and evaluation conference* (str. 3340–3345).
- Kundnani, A. (2015). *The muslims are coming: Islamophobia, extremism, and the domestic war on terror*. Verso.
- Kutuzov, A. in Giulianelli, M. (2020, December). UiO-UvA at SemEval-2020 task 1: Contextualised embeddings for lexical semantic change detection. V *Proceedings of the fourteenth workshop on semantic evaluation* (str. 126–134). Barcelona (online): International Committee for Computational Linguistics. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.semeval-1.14>
- Kutuzov, A., Pivovarova, L. in sod. (2021). RuShiftEval: a shared task on semantic shift detection for russian. V *Computational linguistics and intellectual technologies: Papers from the annual conference dialogue*.
- Kutuzov, A., Veldal, E. in Øvrelid, L. (2017, August). Tracing armed conflicts with diachronic word embedding models. V *Proceedings of the events and stories in the news workshop* (str. 31–36). Vancouver, Canada: Association for Computational Linguistics. <https://www.aclweb.org/anthology/W17-2705> doi: 10.18653/v1/W17-2705
- Lin, J. (1991). Divergence measures based on the shannon entropy. *IEEE Transactions on Information theory*, 37(1), 145–151.
- Martinc, M., Kralj Novak, P. in Pollak, S. (2020, May). Leveraging contextual embeddings for detecting diachronic semantic shift. V *Proceedings of the twelfth language resources and evaluation conference* (str. 4811–4819). Marseille, France: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.592>
- Martinc, M., Montariol, S., Zosa, E. in Pivovarova, L. (2020). Capturing evolution in word usage: Just add more clusters? V *Companion proceedings of the web conference 2020* (str. 343–349). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3366424.3382186> doi: 10.1145/3366424.3382186
- Martinc, M., Perger, N., Pelicon, A., Ulčar, M., Vezovnik, A. in Pollak, S. (2021). EMBEDDIA hackathon report: Automatic sentiment and viewpoint analysis of slovenian news corpus on the topic of lgbtiq+. V *Proceedings of the eacl hackashop on news media*

- content analysis and automated report generation* (str. 121–126).
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S. in Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in neural information processing systems*, 26.
- Montariol, S., Martinc, M., Pivovarova, L. in sod. (2021). Scalable and interpretable semantic change detection. V *Proceedings of the 2021 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics human language technologies*.
- Pajnik, M. (2017). Medijsko-politični paralelizem. legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu delo. *Dve domovini / Two Homelands*, 45, 169-184.
- Pranjčić, M., Dobrovoljc, K., Pollak, S. in Martinc, M. (2024). Semantic change detection for slovene language: a novel dataset and an approach based on optimal transport. *arXiv preprint arXiv:2402.16596*.
- Rosin, G. D., Guy, I. in Radinsky, K. (2022). Time masking for temporal language models. V *Proceedings of the fifteenth acm international conference on web search and data mining* (str. 833–841).
- Schlechtweg, D., McGillivray, B., Hengchen, S., Dubossarsky, H. in Tahmasebi, N. (2020, December). SemEval-2020 task 1: Unsupervised lexical semantic change detection. V *Proceedings of the fourteenth workshop on semantic evaluation* (str. 1–23). Barcelona (online): International Committee for Computational Linguistics. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.semeval-1.1>
- Solomon, J. (2018). Optimal transport on discrete domains.
- Stewart, I., Arendt, D., Bell, E. in Volkova, S. (2017). Measuring, predicting and visualizing short-term change in word representation and usage in VKontakte social network. V *Eleventh international aaai conference on web and social media*.
- Tahmasebi, N., Borin, L. in Jatowt, A. (2018). Survey of computational approaches to diachronic conceptual change. *arXiv preprint arXiv:1811.06278*.
- Tahmasebi, N., Borin, L., Jatowt, A., Xu, Y. in Hengchen, S. (Ur.). (2021). *Computational approaches to semantic change* (Št. 6). Berlin: Language Science Press. doi: 10.5281/zenodo.5040241
- Tang, X. (2018). A state-of-the-art of semantic change computation. *Natural Language Engineering*, 24(5), 649–676.
- Terčon, L. in Ljubešić, N. (2023). Classla-stanza: The next step for linguistic processing of south slavic languages. *arXiv preprint arXiv:2308.04255*.
- Ulčar, M. in Robnik-Šikonja, M. (2021). SloBERTa: Slovene monolingual large pretrained masked language model.
- Zamora-Reina, F. D., Bravo-Marquez, F. in Schlechtweg, D. (2022, May). LSCDiscovery: A shared task on semantic change discovery and detection in Spa-

nish. V N. Tahmasebi, S. Montariol, A. Kutuzov, S. Hengchen, H. Dubossarsky in L. Borin (Ur.), *Proceedings of the 3rd workshop on computational approaches to historical language change* (str. 149–164). Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2022.lchange-1.16> doi: 10.18653/v1/2022.lchange-1.16

A SYSTEM FOR WORD USAGE CHANGE DETECTION AND ITS USAGE FOR SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS

We present the first web-based publicly available system for detection of word usage changes in Slovene, a less resourced Slavic language with two million speakers. We present its specifications, graphical user interface, and the methodology for usage change detection. We explain how the system can be used for ranking words in the vocabulary according to the usage change, and for finding and analysing words that exhibit significant change in usage. By employing the system on several different Slovenian corpora, we showcase that the system is capable of detecting long-term and short-term usage changes. Finally, we show that the system can also be used for analysis of social representation of migrations, by employing it on the reference Slovenian corpus GigaFida 2.0 with manually defined splits according to the events that have significantly influenced the attitude towards migration and migrants in Slovenia. The system is publicly available at <http://kt-nlp-demo.ijs.si:8080>.

Keywords: Word usage change detection, sociolinguistics, migration

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons: Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

